

Urs Strasser

Standards in heil-/sonderpädagogischen Ausbildungen – worin liegt die Herausforderung?

Studienangebote und Ausbildungsgänge in der Heil- und Sonderpädagogik stehen zurzeit vor diversen Herausforderungen. Die Umsetzung der Anforderungen aus der Bologna-Deklaration ist ein Beispiel. Wie diese an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich umgesetzt wird, darüber berichtet der Rektor Urs Strasser.

Die Studienangebote der Hochschule für Heilpädagogik

80 Jahre ist es her, dass in Zürich Heinrich Hanselmann den ersten heilpädagogischen Studiengang des Heilpädagogischen Seminars Zürich mit 8 Studierenden eröffnete. Im Jahr 2001 wurde dieses Seminar in die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) umgewandelt. Diese bietet unterdessen 780 Studienplätze mit den Studiemöglichkeiten *Schulische Heilpädagogik* (2 Jahre Vollzeit respektive 3 Jahre berufsbeleitend) mit den Schwerpunkten Pädagogik für Blinde und Sehbehinderte, Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung, Pädagogik bei Schulschwierigkeiten, Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose an. Weiter werden Studiengänge in *Logopädie* (3 Jahre Vollzeit) und *Psychomotoriktherapie* (3 Jahre Vollzeit) angeboten. Diese Abschlüsse sind alle gesamtschweizerisch durch die EDK anerkannt. Für die deutsche Schweiz einzigartig ist zudem das Studium *Gebärdensprachdolmetschen*, das ein vierjähriges Teilzeitstudium umfasst. Ausserdem besteht ein *Ergänzungsstudium Heilpädagogische Früherziehung*.

Der Leistungsauftrag der HfH beinhaltet auch *Weiterbildungen* (u.a. ein Nachdiplomstudium Institutionen Leiten und Entwickeln), *Dienstleistungen* sowie *angewandte Forschung und Entwicklung*. Zudem bietet die HfH den Pädagogischen Hochschulen der Trägerkantone eine Auswahl an anrechenbaren Modulen mit heilpädagogischen Inhalten für die Lehrerinnen- und Lehrergrundausbildung an. Geplant ist zudem der Aufbau eines weiteren Schwerpunktes der Schulischen Heilpädagogik, nämlich demjenigen der Pädagogik für Menschen mit Körperbehinderungen.

Die Hochschule für Heilpädagogik versteht sich mit diesen Angeboten als Kompetenzzentrum. Sie ist unterdessen Partnerschule der Züricher Fachhochschule und auch mit anderen Hochschulen vielfältig vernetzt.

Entwicklungen im Umfeld

Die Hochschule für Heilpädagogik steht mit diesen Angeboten wie alle heilpädagogischen Ausbildungsinstitute unter dem Einfluss verschiedenster dynamischer Entwicklungen.

Die Fachhochschulen in der Schweiz müssen mit der Umsetzung der Erklärung von Bologna beginnen und ab 2005 Bachelor-Studiengänge und ab 2008 Studiengänge mit Master-Abschlüssen umsetzen. Die Pädagogischen Hochschulen werden voraussichtlich bereits 2006 oder 2007 die ersten Bachelor-Abschlüsse für Kindergarten- und Primarlehrpersonen abgeben. Die Universitäten beginnen bereits früher mit deren Umsetzung. Die heilpädagogischen Ausbil-

dungsinstitute werden sich dieser Entwicklung nicht verschliessen können. Es zeichnet sich ab, dass Maturandinnen und Maturanden, die Logopädie oder Psychomotoriktherapie studieren, einen Bachelor-Abschluss erhalten. Zudem soll in Kooperation mit anderen Ausbildungsinstituten ein konsekutiver Master-Studiengang angeboten werden. Für das Studium der Schulischen Heilpädagogik wird aufbauend auf einen Bachelor einer Pädagogischen Hochschule ein Master-Abschluss ins Auge gefasst. Unterdessen vermitteln die Pädagogischen Hochschulen bereits in den Grundausbildungen heilpädagogische Inhalte und Kompetenzen, die allenfalls angerechnet werden können.

Seit 1998 und 2000 sind über Anerkennungsreglemente der EDK die Abschlüsse in Schulischen Heilpädagogik, in Logopädie und in Psychomotoriktherapie geregelt. Die darin enthaltenen Standards sind allerdings sehr weit gefasst. Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) wird voraussichtlich ab 2008 die unterstützende Funktion der IV im Bereich der Sonderschulung und auch in den Ausbildungen aufgehoben. Die bisherigen Mittel werden

den Kantonen übertragen. Damit können die Kantone flexibler auf die kantonal spezifischen Bedürfnisse der Schule und der Gesellschaft eingehen, die sich auch in Veränderung befinden. Andererseits könnten kantonale Ausprägungen in den Ausbildungen und im heilpädagogischen Praxisfeld verstärkt werden, und zwar noch mehr als dies heute schon geschieht.

Konsequenzen

Die Hochschule für Heilpädagogik möchte nun angesichts dieser dynamischen Entwicklungen der letzten und der kommenden Jahre die Umsetzung der Erklärung Bologna sorgfältig an die Hand nehmen. Die bestehenden Ausbildungskonzepte sollen eingehend überprüft und dem neusten Stand der Theorie und Praxis angepasst werden. Dabei ist geplant, in einem ersten Schritt die gegenwärtigen Ansprüche in der Praxis, die bestehenden Berufsbilder, die theoretischen Grundlagen und die Entwicklungstendenzen in der Zukunft zu erheben. In einem zweiten Schritt sollen die den Bachelor- und den Masterabschlüssen zuzuordnenden Schlüsselkompetenzen und Standards definiert werden. In einem dritten Schritt können dann angelehnt an diese Vorgaben die

Abb.: Geplante Schritte der Umsetzung der Erklärung von Bologna

Konzepte und Lehrpläne überarbeitet sowie allfällige Passerellen mit anderen Hochschulen und der Universität geklärt werden (vgl. Abbildung, S. 6).

Chancen

Mit diesem Vorgehen können drei Chancen wahrgenommen werden: Der erste Schritt bezieht das bildungspolitische Umfeld und die Praxis (u.a. Berufsverbände) in den Bologna-Prozess ein. Der zweite Schritt klärt die Positionierung der einzelnen Studiengänge und der Abschlüsse im bildungspolitischen und heilpädagogischen Praxisfeld. Die dritte Chance liegt darin, dass die so gesteuerten Prozesse und die gewonnen Erkenntnisse in die gleichzeitige Überarbeitung der Richtlinien und Reglemente der Vereinigung der Heilpädagogischen Ausbildungsinstitute einfließen können und damit eine gesamtschweizerische Koordination unterstützt werden kann.

Herausforderungen

Die Herausforderungen liegen zweifellos in einem ehrgeizigen Zeitplan und in den knappen zur Verfügung stehenden zeitlichen und materiellen Ressourcen. Auch ist es erfahrungsgemäss nicht immer einfach, mit verschiedenen Hochschulen mit unterschiedlichen Strukturen rasche Konsense zu erzielen. Nicht zuletzt bestehen in Theorie und Praxis der Heilpädagogik unterschiedliche Trends und auch kulturell bedingte Differenzen, die nicht einfach «standardisiert» werden können und sollen. So gibt es bereits heute erhebliche Differenzen zwischen den Ausbildungen, die an Universitäten und jenen, die an Pädagogischen Hochschulen angesiedelt sind.

Diese Herausforderungen sollen aber kein Hinderungsgrund sein, sich auf den Weg zu machen, nicht zuletzt um die Qualität der heilpädagogischen Ausbildungen weiter zu erhalten und den Wert der Abschlüsse zu sichern.

Prof. Dr. Urs Strasser
Hochschule für
Heilpädagogik HfH,
Schaffhauserstrasse 239,
8057 Zürich;
urs.strasser@hfh.ch

